

– М.: ИНФРА-М, 2011. – 479 с.

23. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога) / В.С. Безрукова. – Екатеринбург, 2000. – 937 с.

24. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

25. Галкин В.П. Проблемы современности: теоретические аспекты и основы экологической проблемы – толкователь слов и идиоматических выражений: контекстное учебное пособие к циклу «Экологические проблемы человечества». Экология, социология, философия, право. Ч. 2 / В.П. Галкин. – Чебоксары, 1997. – 404 с.

26. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Науч.-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2014. – Т. 3. – С. 346.

УДК 336.221:061.2

DOI

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УЧЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КРИШТОПА И.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению особенностей организации налогового и финансового учета общественных организаций. Изучены принципы распределения доходов общественных организаций на необлагаемые и облагаемые налогом на прибыль, выявлено влияние на данные показатели учредительных и организационных нормативов, предложены способы обобщения информации о данных показателях в бухгалтерском учете. При изучении расчетов с бюджетом по другим налогам и сборам выявлены узкие места и рекомендовано применение специальных регистров налогового учета.

Ключевые слова: учет, налогообложение, общественная организация, профессиональный союз, положения, расчеты, налог, различия, платежи

PECULIARITIES OF TAXATION AND ACCOUNTING OF PUBLIC ORGANIZATIONS

KRISHTOPA I.V.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
accounting and auditing
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the study of the features of the organization of tax and monetary accounting of public organizations. The principles of distribution of income of public organizations into non-taxable and taxable profits are studied, the influence of constituent and organizational standards on these indicators is revealed, ways of summarizing information about these indicators in accounting are proposed. In the study of calculations with the budget for the second taxes and fees, bottlenecks were identified and the use of tax accounting registers was recommended.

***Keywords:** accounting, taxation, public organization, trade union, positions, calculations, tax, differences, payments*

Постановка задачи. Сфера деятельности общественных организаций существенно отличается от деятельности экономических субъектов коммерческой сферы. Несмотря на то, что общественные организации являются неприбыльными, организация налогового учета по налогу на прибыль и другим налогам, сборам, обязательным платежам является неотъемлемой частью их учетной работы, направленной на обеспечение достоверности данных налоговой отчетности, точности расчетов в сфере налогообложения и своевременности платежей в бюджет.

Анализ последних исследований и публикаций. Результаты изучения правовых и экономических аспектов налогообложения некоммерческих организаций излагали в своих трудах такие ученые: Воеводина Н.А., Гамольский П.Ю., Гончаренко Л.И., Грищенко А.В., Макальская М.Л., Маслова Т.С., Митюкова Э.С., Свищева В.А., Созарукова Г.А., Филиппова Н.А. и другие. Однако в этих работах не учтены особенности законодательства Донецкой Народной Республики, поэтому назрела необходимость пересмотра и адаптации общепринятых постулатов с учетом отечественного законодательства.

Актуальность. Расчеты с бюджетом некоммерческих организаций представляют собой достаточно сложный процесс

ввиду наличия исключений из общих правил налогообложения. Особые процедуры ведения налогового учета диктуют специфические правила реализации налоговой политики и налогового администрирования в таких организациях. Перед бухгалтерской службой ставятся определенные задачи, связанные с формированием достоверной информации по расчетам с бюджетом.

Цель статьи: рассмотреть особенности формирования системы показателей по налоговому и финансовому учету расчетов с бюджетом общественных организаций и разработать рекомендации по совершенствованию данных участков учетной работы с учетом отечественного законодательства.

Изложение основного материала исследования. В Донецкой Народной Республике довольно широко распространена деятельность общественных организаций, сущностью которых является объединение физических лиц, имеющих общие интересы с целью удовлетворения духовных или иных потребностей, защиты общих интересов. К таким организациям относятся политические партии, профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления.

Общественные организации являются экономическими субъектами некоммерческого типа (некоммерческие организации), так как не ставят извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками [1].

Среди общественных организаций особое место занимают профессиональные союзы. Профессиональный союз (далее – профсоюз) является организацией в виде добровольного объединения граждан, имеющих общие интересы в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Чаще всего профсоюзы создаются на базе трудовых коллективов, в том числе студентов, ученых, преподавателей образовательных учреждений и других работников, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности (обучения).

Как и любой другой экономический субъект, общественные организации обязаны платить налоги, вести бухгалтерский учет и предоставлять пользователям финансовую отчетность.

Рассмотрим особенности налогообложения и бухгалтерского

учета общественных организаций на примере профсоюзов.

Ведение бухгалтерского и налогового учета профсоюзов, как некоммерческой организации, характеризуется определенными особенностями, которые основываются на нормативно-правовом регулировании учета и налогообложения некоммерческих организаций.

По своей сути профсоюз является неприбыльной организацией, для которых в Донецкой Народной Республике существуют особые условия налогообложения. Основанием для этого служит пп. 42 п. 9.1 ст. 9 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», согласно которому неприбыльной организацией является самостоятельный хозяйствующий субъект, который является юридическим лицом и осуществляет деятельность, предусмотренную уставными документами, имеет самостоятельный баланс, текущий счет в учреждении банка и собственную печать [2].

Получить статус неприбыльной организации может только тот профсоюз, уставные документы которого не противоречат законодательству о профессиональных союзах и содержат следующие нормы:

- во-первых, цель деятельности профсоюза не должна предусматривать получение прибыли и в уставных документах должен содержаться исчерпывающий перечень видов деятельности, не предусматривающих получение прибыли;

- во-вторых, должен быть обусловлен особый порядок распределения полученных доходов и активов профсоюза [2].

Подтверждением того, что профсоюз включен в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, служит решение налогового органа по специальной форме, первый экземпляр которого выдается профсоюзу, а второй остается в налоговом органе. Наличие такого решения и дает право профсоюзу, как неприбыльной организации, пользоваться льготами в налогообложении прибыли [2, 3].

Основным видом налоговой отчетности неприбыльной организации в Донецкой Народной Республике (ДНР) является Декларация об использовании средств неприбыльных организаций и учреждений, которая подается в налоговый орган каждое календарное полугодие.

Как и для других групп неприбыльных организаций, для

профсоюзных организаций определен перечень источников, доходов, которые не облагаются налогом на прибыль [2, пп. 6 п. 78.1 ст. 78], в случае получения доходов из других источников профсоюз исчисляет и оплачивает в бюджет налог на прибыль в размере 20% (рис. 1).

Рис. 1. Доходы профсоюзной организации

Рассмотрим детальнее, какие именно доходы общественной организации являются необлагаемыми.

Вступительные, членские и целевые взносы. Гражданским кодексом ДНР предусмотрено, что обязанностью участника (члена) общественной организации является оплата членских и других имущественных взносов, предусмотренных уставом [1].

Таким образом, вступительные, членские и целевые взносы будут рассматриваться как необлагаемый доход, если они получены от члена общественной организации, а их вид и размер предусмотрены уставом.

Отчисления средств предприятий, учреждений и организаций на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу. Такие отчисления являются обязанностью работодателей для профсоюзов, причем их размер должен быть установлен

коллективным договором и не может быть меньше 0,3% средств фонда оплаты [4].

Для других общественных организаций законодательно не предусмотрено получение средств на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу, поэтому и в необлагаемый доход ими эти суммы не включатся.

Безвозвратная финансовая помощь и добровольные пожертвования. Понятие безвозвратной финансовой помощи раскрыто в Законе «О налоговой системе» и характеризуется как получение средств по договору дарения или без него, а также суммы задолженности, не взысканные после истечения срока исковой давности [2].

В отличие от дарения пожертвование подразумевает использование полученных средств только по определенному назначению [1]. Такими средствами могут быть денежные поступления для проведения мероприятий, предусмотренных уставом, или дополнительное финансирование для совместных мероприятий.

Для общественных организаций средства, полученные как подарок или добровольное пожертвование, классифицируются как необлагаемые доходы.

Пассивные доходы. В состав пассивных доходов могут быть отнесены средства, полученные в виде процентов, дивидендов, страховых выплат и возмещений, а также роялти.

Суммы средств, полученные общественной организацией из других источников, подлежат налогообложению налогом на прибыль на общих основаниях. Налогом на прибыль также облагаются средства или имущество, использованные на цели, не предусмотренные уставом общественной организации.

Налогооблагаемая прибыль профсоюза будет определяться как сумма доходов, полученных из других источников, уменьшенная на сумму расходов, связанных с получением таких доходов, но не выше суммы этих доходов. При определении такой налогооблагаемой прибыли сумма амортизационных отчислений учитываться не должна.

Если профсоюзная организация не зарегистрирована как неприбыльная, она может применять упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения – доходы) или общий режим налогообложения.

При организации бухгалтерского учета в общественных организациях хозяйственные операции отражаются в зависимости от источников поступления денежных средств или другого имущества.

Средства, полученные общественной организацией, в соответствии со сметой доходов и расходов для осуществления основной деятельности, признаются целевыми поступлениями. Для их учета используется счет 48 «Целевое финансирование и целевые поступления». Использование полученных ресурсов признается расходами с одновременным признанием доходов от целевых поступлений (табл. 1).

Таблица 1

Порядок учета операций, осуществляемых общественными организациями

№ пор.	Содержание хозяйственных операций	Корреспонденция счетов	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
Поступление средств целевого финансирования			
1	Поступили на расчетный счет членские взносы	311	48
2	Поступили на расчетный счет отчисления средств предприятий, учреждений и организаций на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу	311	48
	Поступили на расчетный счет добровольные пожертвования	311	48
	Поступили на расчетный счет проценты банка, начисленные за использование временно свободных средств на расчетном счете	311	48
Использование средств целевого финансирования			
	Оплачены денежные средства с целью приобретения материальных ценностей для проведения организационных мероприятий (подарков, кубков и пр.)	377	311
	Получены от поставщиков материальные ценности	22 (20)	377
	Материальные ценности использованы для проведения мероприятий	94	22 (20)
	Отражены услуги сторонних организаций привлекаемых для проведения организационных мероприятий	94	631
	Отражен доход в сумме использованных целевых поступлений	48	718
Отражение доходов общественной организации из других источников			
	Начислена арендная плата по сдаче имущества общественной организации в аренду	377	713
Определение финансового результата			
	Отнесены на финансовый результат расходы деятельности	791	94
	Отнесены на финансовый результат доходы деятельности	718, 713	791
	Начислен налог на прибыль	981	641

Средства, полученные от предпринимательской деятельности, не являются целевыми поступлениями и в виде целевого финансирования не отражаются. Данные средства отражаются в составе доходов общественной организации в момент их признания независимо от факта движения денег.

Кроме расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, общественные организации осуществляют расчеты по другим налогам, сборам, обязательным платежам.

Учет доходов, начисленных физическим лицам, в отношении которых организация выступает налоговым агентом по подоходному налогу, а также сумм удержанного с них налога, ведется в регистрах бухгалтерского учета. В соответствии со ст. 123 Закона ДНР «О налоговой системе» некоторые суммы выплачиваемого дохода не облагаются подоходным налогом: денежных выплат (кроме заработной платы или выплат по гражданско-правовым договорам), в виде финансовой, материальной помощи, поощрительных выплат и др.); стоимость санаторно-курортных путевок; стоимость подарков, орденов, медалей, знаков, дипломов, грамот, цветов и другое.

Независимо от того, являются ли выплаченные физическим лицам доходы объектом налогообложения, они в обязательном порядке должны учитываться профсоюзом и отражаться в Декларации по подоходному налогу.

На отдельные виды доходов (например, зарплату) профсоюз будет начислять и уплачивать в бюджет ЕСВ.

Профсоюзная организация может быть плательщиком и других налогов, если будет иметь соответствующие объекты налогообложения. Например, профсоюз будет плательщиком экологического налога, если будет отапливать собственное офисное помещение с помощью отопительного котла. Будет плательщиком налога на землю, если у него в собственности будет земельный участок, на котором размещено офисное помещение.

Какими-то специфическими особенностями взимание этих налогов для профсоюзной организации не отличается. Поэтому осуществляется в общем порядке, как и другими юридическими лицами.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что профессиональные союзы, как правило, являются некоммерческими организациями, имеют специальную правоспособность и используют имеющееся у

них имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Несмотря на то, что извлечение прибыли не является приоритетом некоммерческих организаций, они также признаются плательщиками налогов, но специфические особенности их деятельности обуславливают некоторые налоговые льготы.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Общественные организации, как и любые другие экономические субъекты, подвергаются налогообложению и ведут расчеты с бюджетом по налогам, сборам и обязательным платежам. Несмотря на то, что такие субъекты являются неприбыльными организациями, они организуют налоговый учет по налогу на прибыль с целью выявления необлагаемых и налогооблагаемых доходов и составления Декларации об использовании средств неприбыльных организаций и учреждений. В бухгалтерском учете и финансовой отчетности имеются также существенные различия при отражении необлагаемых и налогооблагаемых налогов на прибыль доходов. Необлагаемые доходы в момент их поступления отражаются как целевое финансирование и признаются доходами деятельности только после использования средств целевого финансирования в соответствии со сметой доходов и расходов. Налогооблагаемые доходы признаются и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по принципу начисления и соответствия независимо от факта движения денег.

Кроме налога на прибыль, общественные организации организуют налоговый учет по налогу на доходы физических лиц. При этом учету подвергаются любые выплаты физическим лицам, независимо от сущности контрагента (сотрудники, члены организации, поставщики, подрядчики и др.) и формы предоставления дохода, так как в налоговую отчетность такие выплаты включаются.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс: Закон Донецкой Народной Республики, принят Постановлением Народного Совета от 13.12.2019, № 81-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakonygrazhdanskij--kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

2. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики, принят Постановлением Народного Совета 25.12.2015, № 99-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

3. Воеводина Н.А. Некоммерческие организации: правовой статус, бухгалтерский учет, налогообложение и новые возможности / Н.А. Воеводина, А.А. Вяльшина, Т.Л. Ермак. – М.: ОМЕГА-Л, 2015. – 161 с.

4. О профессиональных союзах: Закон Донецкой Народной Республики, принят Постановлением Народного Совета 29.06.2015, № № 65-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://da-info.pro/document/zakon-o-professionalnyh-souzah-dnr>.

УДК 336.1
DOI

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ЛОБАНОВА М.Е.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и экономической безопасности
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

СУДНИКОВИЧ Е.В.,
магистрант
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Эффективное управление финансовыми ресурсами государства невозможно без разработки четкого плана по организации финансовых отношений в различных сферах и звеньях его финансовой системы. Главным инструментом, регулирующим данные отношения и отвечающим за правильность и эффективность использованных финансовых ресурсов, выступает финансовая политика государства, а также финансовый механизм, направленные на ее реализацию.

Ключевые слова: финансовая политика, финансовая стратегия, финансовая тактика, бюджетная политика, налоговая политика, денежно-кредитная политика, финансовый механизм, бюджет, налоговая нагрузка